

Rotaract

Interact

UGUALI COME FIOCCHI DI NEVE

*Francesco Rosiello - Rotaract Club Tirreno Monte Mario
- Delegato IFSR Distretto 2080*

Un noto gioco enigmistico propone al giocatore due disegni, all'apparenza identici, chiedendo di riconoscerne i pochi, minuscoli elementi di differenza: questo perché sarebbe inutile trovare le somiglianze, dacché, per l'appunto, i due disegni sono sostanzialmente identici. In quest'articolo, allo stesso modo, non ci soffermeremo ad ammirare i disegni e le somiglianze, ma a sfruttare le piccole differenze quali spunti su cui ragionare.

Nella nostra disamina, scomporremo i due movimenti in: contesto, ideale, strategia, destinatari e simboli.

Entrambi i movimenti nascono nel primo decennio del XX secolo (1905 il movimento Rotary, 1907 quello Scout), seppur da due personaggi profondamente diversi: un avvocato "libero professionista" della liberale Chicago ed un militare inglese, in missione in Sud Africa nella guerra anglo-boere (chi non conosce la celeberrima "c'era la guerra, la guerra del Transvaal/boeri contro inglesi. E c'era un generale"....)

Questa diversità di background culturale porterà, come si è detto, alla nascita di due movimenti che, nella loro antitesi, si completano in una sintesi hegeliana: quello scout si rivolge ai giovani, per farli divenire "cittadini migliori" ("Disse sir Robert: la guerra è già finita/ e invece che alla guerra li preparò alla vita", recita la canzone); l'altro, a quelli che già sono cittadini modello, affinché si mettano a servizio della comunità. Per fare ciò, Lord Sir Baden-Powell rielabora la propria esperienza militare, facendo leva sullo spirito avventuriero dei teen e unendola al gioco -ipostasi fondamentali del suo modello pedagogico- per creare un modello educativo verticale (trasmissione dal capo allo scout), mentre Harris

condivide con i suoi pari un modus operandi tipico della borghesia liberale americana.

La modalità di trasmissione dell'esperienza influenza anche i simboli utilizzati: da una parte il giglio, che lascia intendere l'unidirezionalità del "puntare sempre a nord" per migliorarsi continuamente, dall'altra la ruota che è sempre uguale a se stessa mentre incede, in orizzontale. Entrambi i movimenti, figli del loro (comune) tempo, dopo una prima fase di assestamento, tendono ad espandersi sia coinvolgendo le donne, sia andando ad abbracciare le fasce d'età inferiori: da una parte, nel mondo scout, nascono i "lupetti", "coccinelle", etc., dall'altro, nella famiglia rotariana, il RotarAct e l'InterAct.

Della seconda metà del XX secolo, scoppia la crisi: la contaminazione tra i due movimenti si fa sempre più forte, soprattutto negli USA (dove non sono infrequenti contaminazioni Rotary con altri mondi), fino al 1991, quando quattro rotariani inglesi (Sammy Samuels, Norman Cooper, Edward Robinson, John Kenny e David Judge) decidono di fondare l'International Fellowship of Scouting Rotarian.

All'alba della metà del XXI secolo è quindi arrivato il momento di stimolare, anche in Italia, la partnership tra le due grandi famiglie, sotto l'insegna dei grandi valori comuni: la fratellanza, la libertà e l'amicizia. Purtroppo la frammentazione delle varie realtà scout non aiuta, ma è un ostacolo che la volontà e i nostri comuni valori di riferimento possono agevolmente superare.

È quindi auspicabile un doppio livello di azione: a livello "macro", memorandum di intesa nazionali che svolgano la funzione strategica di coordinamento delle attività

condivise che devono essere sviluppate a livello "micro", permettendo ai ragazzi di compiere attività di service (nello spirito rotaractiano) utilizzando il gioco (scoutisticamente inteso come principio pedagogico); chissà, magari entro poco tempo, sapremmo vedere con facilità la sintesi di due disegni molto diversi... d'altronde, chi ha mai visto due fiocchi di neve uguali?